

Questionário Otorrinolaringologia - Projeto FOB USP em RO

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Código do Aluno *

QUESTIONÁRIO - CONHECIMENTOS

2. 1 - Descreva a Otoscopia a seguir selecionando todas as opções corretas. *
Opções incorretas terão seus pontos deduzidos

Marque todas que se aplicam.

- MT Íntegra
- MT Perfurada
- MT Translúcida
- MT Opaca
- MT Hiperemiada
- MT Esclerosada
- MT Normotensa
- MT Abaulada
- MT Retraída
- Conduto hiperemiado
- Otorreia

3. 2 - Descreva a Otoscopia a seguir selecionando todas as opções corretas. *
Opções incorretas terão seus pontos deduzidos

Marque todas que se aplicam.

- MT Íntegra
- MT Perfurada
- MT Translúcida
- MT Opaca
- MT Hiperemiada
- MT Esclerosada
- MT Normotensa
- MT Abaulada
- MT Retraída
- Conduto hiperemiado
- Otorreia

4. 3 - Descreva a Otoscopia a seguir selecionando todas as opções corretas. *
Opções incorretas terão seus pontos deduzidos

Marque todas que se aplicam.

- MT Íntegra
- MT Perfurada
- MT Translúcida
- MT Opaca
- MT Hiperemiada
- MT Esclerosada
- MT Normotensa
- MT Abaulada
- MT Retraída
- Conduto hiperemiado
- Otorreia

5. 4 - Qual o diagnóstico da Otoscopia anterior (Questão 3)? *
-

6. 5 - Descreva a Otoscopia a seguir selecionando todas as opções corretas. *
Opções incorretas terão seus pontos deduzidos

Marque todas que se aplicam.

- MT Íntegra
- MT Perfurada
- MT Translúcida
- MT Opaca
- MT Hiperemiada
- MT Esclerosada
- MT Normotensa
- MT Abaulada
- MT Retraída
- Conduto hiperemiado
- Otorreia

7. 6 - Qual o diagnóstico da Otoscopia anterior? (Questão 6) *

8. 7 - Paciente masculino, 12 anos, acompanhado de mãe, queixa-se de dor, plenitude auricular e prurido. Relata que viajou para praia na última semana. No exame físico, apresenta a seguinte otoscopia. Qual o provável diagnóstico? *

9. 8 - Qual a conduta terapêutica da questão anterior? (Questão 7) *

Marcar apenas uma oval.

- Gota Otológica por 7 dias
- Lavagem Auricular
- Amoxicilina por 7 dias
- Amoxicilina + Clavulanato por 7 dias

10. 9 - Descreva a Otoscopia a seguir selecionando todas as opções corretas. *
Opções incorretas terão seus pontos deduzidos

Marque todas que se aplicam.

- MT Íntegra
- MT Perfurada
- MT Translúcida
- MT Opaca
- MT Hiperemiada
- MT Esclerosada
- MT Normotensa
- MT Abaulada
- MT Retraída
- MT não visualizada
- Conduto hiperemiado
- Otorreia

11. 10 - Paciente masculino, 54 anos, comparece à consulta com queixa de prurido, plenitude auricular, e incômodo em OD. Nega história de perfuração timpânica. Qual a conduta? *

Marcar apenas uma oval.

- Solicitar avaliação fonoaudiológica com Audiometria
- Amoxicilina 500mg de 8h/8h por 7 dias
- Lavagem Auricular com SF 0,9%
- Otocirix 3 gotas 12/12h por 7 dias

12. 11 - Paciente masculino, 4 anos de idade, recebe indicação de colocação de tubo de ventilação auricular, apresentando a seguinte otoscopia pós cirúrgica. Qual das seguintes afirmativas é uma indicação da Cirurgia? *

Marcar apenas uma oval.

- Perfuração timpânica sem resolução espontânea, a fim de preservar a mobilidade da Membrana
- Otite Média Aguda refratária a antibioticoterapia, a fim de drenar a secreção
- Otite Média de Repetição com presença de secreção serosa prolongada, para drenagem do conteúdo
- Otite Média Aguda refratária a antibioticoterapia a fim de facilitar a penetração da medicação

13. 12 - Paciente, 70 anos, relata prurido, plenitude auricular em OE há 3 semanas. *
História prévia de uso por 20 dias de gota otológica há 1 mês. Em Otoscopia,
apresenta seguinte achado. Qual a conduta mais adequada?

Marcar apenas uma oval.

- Lavagem auricular
- Remoção mecânica
- Oticirix 3 gotas a cada 12h por 7 dias
- Fluconazol VO 750 mg em dose única

14. 13 - Pedro, 9 anos, queixa-se de sensação de plenitude auricular bilateral há cerca de 2 semanas, com histórico recente de infecções respiratórias. Ao exame físico, observa-se Otoscopia abaixo. Tal condição pode ser uma complicação de: *

Marcar apenas uma oval.

- Otite Média Aguda
- Otite Externa
- Colesteatoma
- Timpanosclerose

15. 14 - Paciente, 42 anos, queixa-se de otorreia discreta e constante em OE há 2 dias. Relata que apresenta episódios semelhantes recorrentes desde os 4 anos de idade, com uso de Antibioticoterapia. Faz uso de aparelho auditivo há 10 anos, com perda moderada. Qual a conduta? *

Marcar apenas uma oval.

- Solicitar Tomografia de Crânio
- Corticoterapia tópica
- Colocação de Tubo de Ventilação
- Prescrição de antibióticos de amplo espectro

16. 15 - Um mergulhador de 40 anos queixa-se de dor intensa em OE após um mergulho profundo. Ao exame físico, observa-se Otoscopia abaixo. Qual é a medida inicial mais apropriada para o manejo dessa condição? *

Marcar apenas uma oval.

- Administração de analgésicos e descongestionantes nasais
- Prescrição de Gotas Otológicas
- Manejo expectante com monitoramento da audição
- Amoxicilina 500mg de 8/8h por 7 dias

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO E INTERESSE

17. Quão importante você considera a Otorrinolaringologia para sua formação médica? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Extramamente

18. Quão importante você considera atividades práticas em Otorrinolaringologia para sua formação médica? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Extremamente

19. Quão satisfeito você se sente com a quantidade de atividades práticas em Otorrinolaringologia? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Extremamente

20. Quão difícil você considera realizar Otoscopia? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Extremamente

21. Quão seguro você se sente para realizar uma Otoscopia? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Extremamente

22. Quão suficientes você acredita que seus conhecimentos sobre Otologia são para seu momento no curso? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Extremamente

23. Quão capaz você se considera de chegar ao diagnóstico de queixas otológicas? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Extremamente

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários